

二、应用案例

1、*Sci Rep-UK* 中国农科院卢新雄：NMT 发现种子活力与 O₂ 流速相关，为种子活力功能分析提供关键数据

通讯作者：中国农业科学院 卢新雄

所用 NMT 设备：非损伤微测技术科研平台

利用 NMT 技术测定：1. 种子不同浸泡时间，不同部位条件下氧分子的流速；2. 不同成活率条件下氧分子的流速；3. 种子呼吸作用受到抑制（施加 NaN₃）和促进作用（施加 NADH）下氧分子流速和种子成活率的变化。结果表明：1. 浸泡时间不同不会对氧分子流速产生影响，其种子的胚芽 / 胚轴中心处的氧分子流速最高；2. 高成活率的大豆，小麦和油菜籽，其氧分子的流速显著高于 0% 成活率的种子，且成活率越高，其氧分子的流速越大；3. 在种子呼吸作用受到抑制时，小麦的氧分子流速降低，其成活率也出现了降低的现象；而促进其呼吸作用后，小麦的氧分子流速和成活率均有不同程度的提升。从构建氧分子与种子成活率的公式中，作者也认为氧分子流速能够很好得表征种子的成活率。

扫码查看本文详细报道